

Academia Română
Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii

Filiala CRIFST Brașov
Centrul de Documentare și Informare Gaze Naturale Mediaș

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ

ISTORIA ȘTIINȚEI ȘI TEHNOLOGIEI – PREOCUPĂRI ACTUALE

History of Science and Technology - Current Concerns

Brașov – Mediaș, 12 mai 2023

Manifestarea va avea loc în data de 12 mai 2023 – online.

You are invited to a Zoom meeting.

Topic: Sesiune CRIFST 2023

Time: May 12, 2023, 10:00 AM Bucharest

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/86468913343?pwd=SFd1Uitqb2srdkxGQWVnbmE3ajdzQT09>

Meeting ID: 864 6891 3343

Passcode: 542566

Programul manifestării

10:00 – 13:00 – Sesiune de comunicări științifice

Moderator Daniel Marius Călin, Universitatea Transilvania din Brașov.

Comunicări (10.00 – 12.30)

1. Alla LITVINKO

A summary of the debates at the XXVIII Ukrainian Conference on the topic: "The history of science and technology in the period of crisis of social development" (Kiev, April 14, 2023).

Un rezumat asupra dezbaterilor din cadrul Celei de-a XXVIII-a Conferințe din Ucraina cu tema: "Istoria științei și tehnologiei în perioada de criză a dezvoltării sociale" (Kiev, 14 aprilie 2023).

2. Volodymyr SKLYAR

Outstanding results of studies of the history of sciences at the "Kharkov Polytechnic Institute".

Rezultate remarcabile ale studiilor de istoria științelor la "Institutul Politehnic Harkov".

3. Puiu CHISĂLIȚĂ

Impactul războiului asupra sectorului de gaze naturale din România și din Europa.

The impact of the war on the natural gas sector in Romania and Europe.

4. Irina MASTAN
Muzeul Amintirilor din Comunism – Inițiativă culturală privată în sfera publică –
The Museum of Memories from Communism Braşov - Private cultural initiative in public space.
5. Ioana BORȘAN
Muzeul de Științe Braşov – Interactivitate, dincolo de artefacte.
Braşov Science Museum – Interactivity, beyond artifacts.
6. Marius BENȚA
Muzee și colecționari din Transilvania.
Museums and collectors in Transilvania.
7. Horia SALCĂ
Cercetarea arhivei personale a lui George Constantinescu la Muzeul de Știință Wroughton.
Researching the personal archive of George Constantinescu at Science Museum Wroughton.
8. Nicolae BULZ
Hermann Oberth – Labirintul vieții: de la Știința despre Rachete și Astronautică înspre Filosofie.
Hermann Oberth – The labyrinth of life: from the Rocket Science and Astronautics towards Philosophy.
9. Alexandru HERLEA
O sută treizeci de ani de la nașterea lui Petre Sergescu - Matematician, istoric al științelor, personalitate a secolului al XX-lea.
One hundred and thirty years since the birth of Petre Sergescu - Mathematician, historian of sciences, personality of the XXth century.
10. Angela PĂUCEANU
Expoziție itinerantă: Focul de la Copșa Mică - 90 de ani de la cel mai mare incendiu din istoria României.
Itinerant exhibition: The fire from Copșa Mică - 90 years since the biggest fire in The History of Romania.
11. Elena HELEREA
Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) și revista NOESIS la aniversarea a 50 de ani de la prima publicare.
Romanian Committee for History and Philosophy of Science and Technology (CRIFST) and NOESIS magazine at the 50th anniversary of the first publication.
12. Ionel STARETU
Istoria științei și tehnologiei și necesitatea introducerii acestora în nomenclatorul disciplinelor pentru specializările de licență în inginerie.
History of science and technology and the need to introduce it in the nomenclature of disciplines for bachelor's degree in engineering specializations

Dezbateri (12.30 – 13.00)

Coordonatori manifestare științifică:

Prof.dr.ing. Elena HELEREA, tel. 0744624682, e-mail: helerea@unitbv.ro

S.I. Dr.ing. Dumitru CHISĂLIȚĂ, tel. 0723728365, email: codenergie2020@gmail.com

Muzeograf Angela PĂUCEANU, tel. 0749331636, e-mail: angelapaucean@yahoo.com

Sef lucr. dr. ing. Marius Daniel CĂLIN, tel. 0733489489, e-mail: marius.calin@unitbv.ro